

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 60–61

NIE JE STRUMA AKO STRUMA (Porovnanie dvoch kazuistík) THERE IS NO GOITER LIKE A GOITER (Comparison of two case reports)

Katarína Schenková¹, Boris Beľo¹, Peter Križan¹

Vladimír Ferianec², Martin Gábor²

¹Medirex a. s., Laboratóriá západ, Bratislava

²II. Gynekologicko-pôrodná klinika LF UK a UNB, Bratislava

e-mail: katarina.schenkova@medirex.sk

SÚHRN

Kongenitálna hypotyreóza je vrodené ochorenie poruchy syntézy hormónov štítnej žľazy s frekvenciou výskytu 1:3000–4000 pôrodov. Pri náleze kongenitálnej strumy plodu je dôležitá diagnostika ešte v prenatálnom období. Je možné stanoviť hladinu TSH a fT4 vo fetálnej krvi z kordocentézy alebo vyšetriť hladiny týchto hormónov v plodovej vode.

Pre porovnanie popisujeme dve kazuistiky plodov s ultrazvukovým nálezom fetálnej strumy. U obidvoch tehotných sme stanovovali opakovane koncentráciu TSH a fT4 v plodovej vode a vo fetálnej krvi z kordocentézy metodikou ECLIA. V prvej kazuistike (27 ročná tehotná bez poruchy funkcie štítnej žľazy, patologický UZV nález v 27. týždni tehotenstva) koncentrácia TSH a fT4 v plodovej vode poukazyvala na hypotyreózu plodu (TSH 30,11 mIU.L⁻¹, fT4 12,43 pmol.L⁻¹). Po intraamniálnej aplikácii Euthyroxu nastala regresia UZV nálezu a úprava laboratórnych parametrov (TSH v 37. týždni tehotenstva 0,418 mIU.L⁻¹, fT4 12,07 pmol.L⁻¹). Dieťa bolo po pôrode nastavené na substitučnú liečbu a má sa dobre. V druhej kazuistike (30 ročná tehotná s dobre kompenzovanou hypotyreózou, patologický UZV nález v 19. týždni tehotenstva) koncentrácia TSH a fT4 v plodovej vode nepoukazyvala na poruchu funkcie štítnej žľazy (TSH 0,29 mIU.L⁻¹,

fT4 5,13 pmol.L⁻¹). Napriek laboratórnemu nálezu bola započatá intraamniálna aplikácia Euthyroxu bez zmeny v UZV náleze a s laboratórnym nálezom TSH 0,123 mIU.L⁻¹, fT4 6,90 pmol.L⁻¹ v 26. týždni tehotenstva. Následné biopické vyšetrenie vylúčilo tyreoidálny pôvod buniek a liečba bola zastavená. Po pôrode bol nádor chirurgicky odstránený (nezrelý teratóm bez malígneho potenciálu).

Stanovenie TSH a fT4 v plodovej vode, prípadne z fetálnej krvi je dôležité vyšetrenie pri diagnostike USG nálezu strumy u plodu, pri monitoringu následnej liečby, rovnako je nevyhnutné pri diferenciálnej diagnostike patologického UZV nálezu oblasti krku plodu.

Kľúčové slová: fetálna struma; kongenitálna hypotyreóza; TSH v plodovej vode

* * *

ABSTRACT

Congenital hypothyroidism is a congenital disorder of thyroid hormone synthesis with a frequency of 1:3000–4000 births. When a congenital goiter of the fetus is found, diagnosis is important already in the prenatal period. It is possible to determine the level of TSH and fT4 in the fetal blood from cordocentesis or examine the levels of these hormones in the amniotic fluid.

For comparison, we describe two cases of fetuses with ultrasound findings of fetal goiter. In both pregnant women, we repeatedly determined the concentration of TSH and fT4 in the amniotic fluid and in the fetal blood from cordocentesis using the ECLIA methodology. In the first case (27-year-old pregnant woman without thyroid function disorder, pathological ultrasound findings in the 27th week of pregnancy), the concentration of TSH and fT4 in the amniotic fluid indicated fetal hypothyroidism (TSH 30.11 mIU.L⁻¹, fT4 12.43 pmol.L⁻¹). After the intra-amniotic application of Euthyrox, regression of the ultrasound finding and adjustment of the laboratory parameters occurred (TSH in the 37th week of pregnancy 0.418 mIU.L⁻¹, fT4 12.07 pmol.L⁻¹). The child was put on replacement therapy after birth and is doing well. In the second case (a 30-year-old pregnant woman with well-compensated hypothyroidism, pathological ultrasound findings in the 19th week of pregnancy), the concentration of TSH and fT4 in the amniotic fluid did not indicate a disorder of thyroid function (TSH 0.29 mIU.L⁻¹, fT4 5.13 pmol.L⁻¹). Despite the laboratory finding, intra-amniotic application of Euthyrox was started without any change in the ultrasound findings and with a laboratory finding of TSH 0.123 mIU.L⁻¹, fT4 6.90 pmol.L⁻¹ in the 26th week of pregnancy. A subsequent biopsy examination ruled out the thyroid origin of the cells, and the treatment was stopped. After delivery, the tumor was surgically removed (immature teratoma without malignant potential).

The determination of TSH and fT4 in amniotic fluid, or from fetal blood, is an important examination in the USG diagnosis of goiter in the fetus, in the monitoring of subsequent treatment, and is also essential in the differential diagnosis of pathological USG findings in the fetal neck area.

Key words: fetal goiter; congenital hypothyroidism; TSH in amniotic fluid

REFERENCES

1. Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Schenková, K., Bártová, M.: Prenatal diagnosis and successful intrauterine treatment of severe congenital hypothyroidism associated with fetal goiter. *J. Obstet. Gynaecol. Res.*, 2017; 43(1): 232–237.
2. Nikola, A., Baumann, PhD., Ann, M., Gronowski, PhD.: Establishment of Reference Intervals for Thyroid-Stimulating Hormone and Free Thyroxine in Amniotic Fluid Using the Bayer ADVIA Centaur. *American Journal of Clinical Pathology*, Volume 128, Issue 1, July 2007, Pages 158–163.
3. Robert Hume, Judith Simpson, Caroline Delahunty, Hans van Toor, S. Y. Wu, Fiona L. R. Williams, Theo J. Visser: Human Fetal and Cord Serum Thyroid Hormones: Developmental Trends and Interrelationships. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 89, Issue 8, 1 August 2004, Pages 4097–4103.